

A VALORIZAÇÃO DA LITERATURA NEGRA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA A PARTIR DO GÊNERO CONTO

 DOI: 10.5281/zenodo.7834438

Ana Alice de Jesus Souza (UFRA)
Graduanda do Curso de Letras Português
anaalicececaf7@gmail.com

Ana Paula Pinheiro de Souza (UFRA)
Graduanda do Curso de Letras Português
anapaulasouzaa029@gmail.com

Kycia Talita de Jesus Lobato
Graduanda do Curso de Letras Português
klycia1703@gmail.com

Dr. Jany Eric Queiros Ferreira (UFRA)
Doutor em Letras
janyeric@gmail.com

Resumo: O presente trabalho tem como escopo apresentar uma proposta de sequência didática, a qual dar-se-á em decorrência de dificuldades dos alunos em relação às habilidades básicas da língua, observadas durante as atividades de Estágio Supervisionado Orientado I. Nesse ínterim, a proposta visa trabalhar essas habilidades por meio do gênero conto a fim de desenvolver as habilidades (EF69LP07, EF69LP21, EF69LP47 e EF69LP49) propostas pela BNCC (2017) em alunos do ensino fundamental II (sexto ano). Para a realização da sequência, partir-se-á da discussão da obra literária *A Menina Bonita do Laço de Fita*, de Ana Maria Machado (1986), que aborda a temática da valorização social e da cultural afro-brasileira; o intuito é conscientizar os alunos sobre a importância dos valores raciais que fazem parte da construção do contexto histórico, ético e político do país, cuja finalidade é a valorização do respeito e do reconhecimento da cultura afro-brasileira; o foco da sequência será as habilidade de leitura e escrita. Para sua realização, partir-se-á dos pressupostos de Antunes (2003), Geraldi (2000), Sabino (2008), Marchuschi (2005) e Dolz e Schneuwly (2004). Os primeiros autores discutem a questão do ensino de português, e os últimos abordam o ensino de gêneros discursivos por meio de sequências didáticas. A proposta será realizada durante as atividades de regência de classe de ESO II e, ao final, espera-se que professores e alunos reconheçam a importância dos valores éticos e sociais do grupo de afro-brasileiros, assim como se sintam estimulados a procurar mais obras literárias que abordem esse tema, para o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo acerca do preconceito racial ainda existente em sociedade. Ademais, espera-se que os alunos desenvolvam atividades em sala, como a produção de contos da mesma temática racial, desenvolvendo habilidades de escrita e leitura.

Palavras-chave: conto; educação; ensino, leitura; sequência didática.